

УДК 376

DOI 10.5281/zenodo.14282803

Дмитриева С.А., Кардаш Я.А.

Дмитриева София Антоновна, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», Россия, 630126, Новосибирск, Вилюйская ул., 28. E-mail: dmitrieva.sofa2019@mail.ru.

Кардаш Яна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», Россия, 630126, Новосибирск, Вилюйская ул., 28. E-mail: dmitrieva.sofa2019@mail.ru.

Коррекционная работа произносительных речевых нарушений у детей младшего школьного возраста с использованием биоэнергопластики

Аннотация. В статье исследуется эффективность применения биоэнергопластики в коррекции произносительных речевых нарушений у младших школьников. Исследование проведено с группой из 20 младших школьников с нарушениями речи, которым была предложена система игр и упражнений с применением биоэнергопластики. Метод биоэнергопластики, включающий плавные движения рук в сочетании с артикуляционными упражнениями, показал высокую эффективность в улучшении произношения и развитии моторики детей. Результаты контрольного исследования продемонстрировали повышение точности артикуляции, улучшение диафрагмального дыхания и увеличение продолжительности фразы при произношении. Сделан вывод о значении биоэнергопластики в коррекционно-логопедической практике как эффективного и инновационного метода для улучшения речевых навыков у детей с нарушениями речи.

Ключевые слова: коррекционная работа, упражнение, улучшение произношения, биоэнергопластика, коррекция речи, произносительные нарушения, младшие школьники, артикуляционная моторика.

Dmitrieva S.A., Kardash Ya.A.

Dmitrieva Sofia Antonovna, Novosibirsk State Pedagogical University, Russia, 630126, Novosibirsk, Vilyuiskaya str., 28. E-mail: dmitrieva.sofa2019@mail.ru.

Kardash Yana Alexandrovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Novosibirsk State Pedagogical University, Russia, 630126, Novosibirsk, Vilyuiskaya str, 28. E-mail: dmitrieva.sofa2019@mail.ru.

Correctional work of pronouncing speech disorders in primary school children using bioenergoplasty

Abstract. The article examines the effectiveness of the use of bioenergoplasty in the correction of pronouncing speech disorders in primary school children. The study was conducted with a group of 20 primary school children with speech disorders, who were offered a system of games and exercises using bioenergoplasty. The bioenergoplasty method, which includes smooth hand movements in combination with articulation exercises, has shown high effectiveness in improv-

ing pronunciation and developing children's motor skills. The results of the control study demonstrated an increase in the accuracy of articulation, an improvement in diaphragmatic breathing and an increase in the duration of the phrase during pronunciation. The conclusion is made about the importance of bioenergoplasty in correctional speech therapy practice as an effective and innovative method for improving speech skills in children with speech disorders.

Key words: correctional work, exercise, pronunciation improvement, bioenergoplasty, speech correction, pronunciation disorders, primary school children, articulatory motor skills.

На сегодняшний день особенно важно, чтобы логопеды владели современными и эффективными оздоровительными технологиями, и методами коррективки речевых нарушений. Согласно международной статистике, около 58% детей школьного возраста имеют проблемы с речью. Увеличение количества школьников с нарушениями речи и языка подчеркивает необходимость поиска и внедрения комплексных методик, которые демонстрируют высокую результативность в работе с детьми. В этом отношении представляет интерес биоэнергопластика – инновационное, набирающее популярность направление коррекционной работы.

По мнению И.В. Курис: «Биоэнергия – это та энергия, которая находится внутри человека. Пластика – плавные раскрепощенные движения тела рук, которые являются основой биоэнергопластики» [1].

«Биоэнергопластика включает в себя 3 базовых понятия: био – человек, как биологический объект; энергия-сила, необходимая для выполнения определенных действий; пластика – связанное пластичностью движение, которое характеризуется непрерывностью, энергетической наполненностью, эмоциональной выразительностью» [2].

«Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного аппарата с движениями кисти руки. В момент выполнения артикуляционного упражнения рука показывает, где и в каком положении находится язык, нижняя челюсть или губы» [3, с. 4]. Активная ладонь значительно увеличивает сигналы, поступающие к коре мозга от языка. Регулярное выполнение артикуляционных упражнений, а также ритмичных движений рука-

ми и пальцами способствует возбуждению в языковых центрах мозга. Это, в свою очередь, приводит к усилению слаженной работы речевых участков, что в конечном итоге улучшает артикуляционную моторику и качество звукового произношения.

Исследование метода биоэнергопластики в коррекционно-логопедической практике заключается в том, что этот метод, широко используемый специалистами по логопедии, эффективно воздействует на процессы формирования звукопроизношения у детей с нарушениями речи. Практические вопросы биоэнергопластики рассматривают такие авторы, как Е.Ф. Архипова, О.В. Блинова, Р.Г. Бушлякова, В.П. Дудьев, С.Т. Ерошкина, И.Ю. Зайцева, В.В. Коноваленко, О.А. Новиковская, Н.И. Свиридова [4].

Основной целью данного исследования являлась оценка эффективности коррекционной работы, направленной на улучшение произношения у младших школьников. Для исследовательской работы были выбраны методики: Е.Ф. Архиповой «Оценка состояния артикуляционной и мимической моторики детей» и И.Т. Власенко и Г.В. Чиркиной «Исследование звукопроизношение».

Задачи исследования:

1. Разработать систему игр и упражнений для улучшения произношения с применением методов биоэнергопластики.

2. Проверить систему игр и упражнений в рамках коррекционной работы в ходе формирующего эксперимента среди младших школьников.

3. Провести контрольный эксперимент уровня развития произносительных речевых нарушений у младших школьников, используя методы биоэнергопласти-

ки, и сделать выводы о практической применимости разработанной системы.

Экспериментальное исследование было проведено с группой из 20 младших школьников, которые были сформированы в экспериментальную группу.

Для эффективного проведения данного исследования мы учитывали индивидуальные особенности каждого ученика и опирались на принципы последовательности и регулярности, что способствовало постепенному улучшению моторики от простых к сложным упражнениям, включая как отдельные элементы, так и их сочетания.

Наш подход основан на научных данных и включает в себя применение средств биоэнергопластики. Для развития навыков правильного произношения мы применили комплексный подход, включающий игры с пальчиками, артикуляционные упражнения и сказкотерапию. Для разработки коррекционно-логопедической работы мы опирались на работы таких авторов, как Р.Г. Бушлякова, О.И. Лазаренко, В.В. Коноваленко и С.В. Коноваленко, О.И. Крепенчук [3; 6-8].

Разработанная нами коррекционная работа проводилась в три этапа: подготовительный, основной, заключительный.

На подготовительном этапе мы начали с проведения статических упражнений для стимуляции межполушарных связей, где дети совместно тренировали движения артикуляционного аппарата и рук. Этот этап включал две части: изучение строения артикуляционного аппарата и выполнение разнообразных упражнений. Результаты показали улучшение координации движений и моторики пальцев у детей. Кроме того, в процессе работы они научились более эффективно следовать инструкциям.

На этом же этапе проводились разнообразные игры, такие как «Парус», «Иголочка», «Чашечка», «Бегемотик», «Трубочка», «Слонёнок», «Лягушонок» [5]. В начале игрового задания экспериментатор показывала иллюстрацию, приглашая детей нарисовать животное или объект.

Особое внимание уделялось развитию четкой дикции у детей. Дети выполняли до 10 повторений упражнений, направленных на развитие артикуляционного аппарата.

Когда дети достигли определенного уровня мастерства, мы переходили к следующему этапу, который включал использование рук. Сначала детям предлагалось использовать только кисть ведущей руки для артикуляции: правшам – правую, левшам – левую. После успешного освоения одновременного выполнения упражнений, как рукой, так и артикуляционным аппаратом, дети приступили к использованию второй руки и специальных перчаток, что способствовало автоматизации навыков и стимулировало их мотивацию. Далее проводилась гимнастика перед зеркалом, где дети одновременно удерживали позу и имитировали движения артикуляционного аппарата обеими руками.

На первом этапе исследования было показано, что дети достигли точности, четкости, стабильности и согласованности в движениях артикуляционного аппарата и обеих рук. Они смогли развить навыки, необходимые для выполнения инструкций и образцов, а также улучшить координацию движений рук.

На втором этапе проводились динамические упражнения, направленные на развитие координации движений и моторики рук, а также на формирование умения переключаться между различными действиями и следовать инструкциям. Также проводились упражнения, способствующие развитию навыков у детей. Для этого использовались различные игры, такие как «Часики» и «Качели», которые дополнялись иллюстрациями. Были проведены упражнения по различению положений языка для произношения звуков. Детям демонстрировали картинки с маятником, объясняли движения языка и считали до пяти. Дети изучали собственные движения в зеркале, обращая внимание на длинный язычок, который тянется к щеке.

На данном этапе дети столкнулись с трудностями в координации движений рук и языка. Для улучшения точности выполнения, экспериментатор проводил движения медленно, давая детям направление. В качестве дополнительной тренировки им предлагалось отражать свои движения рук и языка в зеркале и использовать стихи вместо обычного счета. В процессе заданий педагог стимулировала детей, акцентируя внимание на их достижениях и усилиях, уподобляя их героям сказок, например: «Дети! Как индюки умеют болтать?».

Помимо коллективных занятий, проводились также индивидуальные уроки с целью совершенствования точности, гибкости и координации движений анатомии и рук.

Участники экспериментальной группы получали индивидуальные занятия по развитию речевых навыков с использованием выбранных средств биоэнергопластики. В процессе занятий школьники осваивали базовые навыки работы с выбранными средствами биоэнергопластики. Они также тренировались в использовании этих навыков в повседневном общении со своими родителями, учителями и сверстниками.

В рамках заключительного этапа нашей работы мы нацеливались на стимуляцию межполушарных связей, объединяя техники биоэнергопластики с элементами сказочных сюжетов. Для достижения поставленных целей были разработаны сказки «Веселый язычок», включающие артикуляционную гимнастику и биоэнергопластику.

Мы сочетали тренировки биоэнергопластики с увлекательной историей, в которой ключевыми персонажами были вымышленные герои - Веселый язычок и перчаточный театр. Основная задача этапа заключалась в развитии способности действовать как по образцу, так и по устным инструкциям, применяя техники биоэнергопластики и элементы сказочных сюжетов. Этот этап обучения способствовал развитию умения плавно переходить от одного движения частей ар-

тикуляционного аппарата к другому, а также осуществлять разнообразные движения кистями и пальцами, гармонично сочетая их с движениями речевого аппарата.

Таким образом, наша цель заключалась в достижении автоматизированной координации, ритма и плавности движений артикуляционных органов и мелкой моторики рук. Данные занятия способствовали активизации двигательной активности у детей через игры и упражнения, вписанные в выбранный сценарий.

После разработанной и проведенной нами коррекционной работы в ходе контрольного исследования была проведена оценка динамики состояния артикуляционной и мимической моторики, звукопроизношения детей младшего школьного возраста.

В рамках контрольного исследования были проведены повторные измерения уровня произносительных навыков у детей с применением стандартных методик и тестов.

Результаты диагностики показали высокий уровень навыков моторики на 22% (6 детей) и средний уровень, который увеличился на 26% (3 ребёнка), достигнув 40% (10 детей) от общего числа участников.

По результатам эксперимента уровень навыков на 20% был низким, что обозначает снижение на 20% (6 детей).

Дальнейший анализ данных выявил, что дети, прошедшие коррекционную программу с применением методов биоэнергопластики, достигли более высоких результатов по сравнению с детьми, не участвовавшими в программе. Они продемонстрировали повышенную точность артикуляции, улучшение диафрагмального дыхания и увеличение продолжительности фразы при произношении.

При проведении итогового обследования у детей зафиксировано расширение диапазона и объема движений, улучшение в точности и верности выполнения упражнений, а также увеличились их изменчивость и длительность. И только у троих детей наблюдались несуществен-

ные связанные движения и гиперсаливация. Эти данные указывают на значительное развитие динамического и орального праксиса, а также на изменения в звукопроизношении у детей в возрасте 7-8 лет после формирующего эксперимента.

Выводы проведенного исследования однозначно показывают, что исследование биоэнергопластики как современного направления в коррекционно-логопедической практике показало высокую эффективность в работе с младшими школьниками, имеющими нарушения речи. Применение плавных движений рук в сочетании с артикуляционными упраж-

нениями создало условия для улучшения произношения и развития моторики, что в свою очередь способствовало общему прогрессу в речевых навыках детей.

Результаты формирующего эксперимента подтвердили, что разработанная система игр и упражнений не только активизирует внимание детей, но и делает процесс обучения игровым и увлекательным. Систематический подход, основанный на индивидуальных особенностях и регулярности занятий, позволил настроить коррекционную работу так, чтобы каждый ребенок мог достигнуть значительных успехов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Курис И.В. О йога-данс или биоэнергопластике. URL: https://www.phantastike.com/yoga/bio-energetika_yogi/djvu/view.
2. Свиридова Н.И. Использование биоэнергопластики в коррекции звукопроизношения у детей дошкольного возраста // Педагогика: традиции и инновации: материалы VII Междунар. науч. конф. Челябинск. 2016. С. 92-94.
3. Бушлякова Р.Г. Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой. М.: «Издательство Детство-Пресс», 2011. 240 с.
4. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. СПб.: Детство-Пресс, 2019. 144 с.
5. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия: основы теории и практики. Система логопедического воздействия. М.: ЭКСМО, 2011. 288 с.
6. Лазаренко О.И. Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. Комплекс упражнений. Изд-во: «Айрис-ПРЕСС», 2011. 6 с.
7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Артикуляционная гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения». М.: «Издательство Гном и Д», 2001. 10 с.
8. Крупенчук О.И. Биоэнергопластика и интерактивная артикуляционная гимнастика. М.: Литерра, 2022. 64 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kuris I.V. O joga-dans ili biojenergoplastike. URL: https://www.phantastike.com/yoga/bio-energetika_yogi/djvu/view.
2. Sviridova N.I. Ispol'zovanie biojenergoplastiki v korrekcii zvukoproiznoshenija u detej doshkol'nogo vozrasta // Pedagogika: tradicii i innovacii: materialy VII Mezhdunar. nauch. konf. Cheljabinsk. 2016. S. 92-94.
3. Bushljakova R.G. Artikuljacionnaja gimnastika s biojenergoplastikoj. M.: «Izdatel'stvo Detstvo-Press», 2011. 240 s.
4. Volkova G.A. Metodika psihologo-logopedicheskogo obsledovanija detej s narushenijami rechi. SPb.: Detstvo-Press, 2019. 144 s.
5. Zhukova N.S., Mastjukova E.M., Filicheva T.B. Logopedija: osnovy teorii i praktiki. Sistema logopedicheskogo vozdejstvija. M.: JeKSМО, 2011. 288 s.
6. Lazarenko O.I. Artikuljacionno-pal'chikovaja gimnastika. Kompleks uprazhnenij. Izd-vo: «Ajris-PRESS», 2011. 6 s.

7. Konovalenko V.V., Konovalenko S.V. «Artikuljacionnaja gimnastika i dyhatel'no-golosovye uprazhnenija». M.: «Izdatel'stvo Gnom i D», 2001. 10 s.
 8. Krupenchuk O.I. Bioenergoplastika i interaktivnaja artikuljacionnaja gimnastika. M.: Literra, 2022. 64 s.
-